

Михаляк Роман
студент групи МО-24
Київський національний університет
архітектури та будівництва
Науковий керівник:
Козьмук Наталія
кандидат економічних наук, доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОНЯТТЯ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

У сучасних економічних умовах одним із найефективніших механізмів підвищення інвестиційної привабливості бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності та лояльності з боку держави та суспільства є соціальна відповідальність.

Концепція соціальної відповідальності – це етична основа, згідно з якою окремі особи або бізнес-одиниці несуть відповідальність за виконання свого громадянського обов'язку, що приносить користь суспільству. Якщо компанія чи особа розглядають дії, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу чи суспільству, такі дії вважаються соціально безвідповідальними. Відповідно до цієї концепції менеджери повинні приймати рішення, які максимізують прибуток і захищають інтереси суспільства і суспільства в цілому.

СВ (соціальна відповідальність) – це діяльність людей, яка приносить користь суспільству та формує їх громадянський обов'язок. Люди можуть реалізувати власну соціальну відповідальність через благодійність (пожертвуючи час, гроші та ресурси), волонтерську роботу, вирішення ключових проблем (політичних, екологічних, соціальних) і просто поводитись порядно та чесно. Інший спосіб визначення соціальної відповідальності полягає в тому, щоб люди діяли гуманно. Індивідуальна соціальна відповідальність - це не одноразова дія, а сукупність дій протягом життя. У суспільстві має бути сформована норма – «чи це корисні зміни, які ви хочете бачити у світі». Відповідно до теорії соціальної відповідальності, перш ніж прийняти рішення або виконати завдання, ви повинні переконатися, що рішення або дія є етично виправданими. Особливо це стосується рішень або дій, які впливають на інших. Ця теорія базується на моральних цінностях, які є загальними для суспільства [1]. Існує кілька припущень теорії соціальної відповідальності, зокрема, що кожен окремо повинен працювати на благо суспільства, кожен може зробити зміни на краще, і навіть одна людина може змінити ситуацію. Світові вчені розуміють соціальну відповідальність як категорію, за якою оцінюють спосіб життя, дії людини, соціальної групи. Це ретроспективна відповідальність. Суб'єкт-особистість, група і навіть суспільство несуть відповідальність за власні вчинки (включаючи неправомірну поведінку). Відповідальність тут проявляється, по-перше, як система соціальної відповідальності, по-друге, як санкція за дії, що суперечать інтересам громади. Санкція може бути економічною, правовою, моральною. Тобто можна говорити про такі підвиди

соціальної відповідальності, як фінансова, адміністративно-дисциплінарна, матеріально-правова, цивільно-правова, кримінальна тощо [2].

На сьогодні немає єдиного наукового підходу до трактування категорії «соціальна відповідальність бізнесу». Тому доцільно, на нашу думку, погодитися з науковим підходом, який зазначає, що основоположним принципом дослідження феномену соціальної відповідальності має бути розуміння її як форми усвідомлення суб'єктом своєї соціальної сутності та адекватної це його свідомо діяльності.

У цьому контексті соціальну відповідальність можна розглядати у двох вимірах:

1. Соціальна відповідальність як обов'язок особи, керівництва, організації, урядової структури приймати рішення та вчиняти дії, що підвищують рівень добробуту, відповідають інтересам як суспільства, компанії, громади, так і кожної окремої людини, відображаючи етичні і моральний аспект суспільних відносин. Визнання і прийняття соціальної відповідальності для організації є добровільним і пов'язане з її бажанням внести свій вклад у розвиток суспільства, до чого її не зобов'язують ні економічні мотиви, ні правові закони. Це дії, вчинки та заходи благодійного характеру, які ніким не вимагаються і не дають організації матеріальної вигоди чи прибутку. У цьому сенсі соціальна відповідальність розглядається як різновид суспільної поряд з економічною та правовою.

2. Соціальна відповідальність як універсальна форма зв'язку і взаємозалежності особистості, держави і суспільства, їх здатність оцінювати наслідки своєї діяльності для сталого суспільного розвитку» відображає ціннісно-правовий аспект суспільних відносин. Актуалізація цієї ідеї зрушує акцент від відповідальності особи перед суспільством і державою до соціальної відповідальності держави перед суспільством і особою» [3].

Соціальна відповідальність як оптимальний варіант взаємозв'язку інтересів, прав і обов'язків публічних суб'єктів є різновидом взаємного обмеження їх дій щодо природних, економічних, соціальних і культурних реалій.

Отже, відносини між державою, бізнесом, суспільством і особистістю мають формуватися на основі взаємної відповідальності. Це виявляється у прийнятті та дотриманні кожним із зазначених суб'єктів конкретних обов'язків по відношенню до інших, зокрема, відповідальності державних органів і посадових осіб за невиконання ними обов'язків перед суспільством і особистістю, та з кожною особою – дотримання своїх обов'язків перед суспільством і державою.

Література:

1. Березіна О. Функціональний аспект соціальної відповідальності корпорацій. URL: <http://intkonf.org/berezina-oyu-funktsionalniy-aspekt-sotsialnoyividpovidalnosti-korporatsiy>.

2. Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління. Україна: аспекти праці. 2009. № 1. С. 21–25.

3. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text>.